

A INFLUÊNCIA DO EQUIPAMENTO AEROPORTUÁRIO NO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE JUNDIAÍ

THE INFLUENCE OF AIRPORT EQUIPMENT ON THE DEVELOPMENT OF THE JUNDIAÍ REGION

Leonardo de Cillo

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
Faculdade de Tecnologia de Jundiaí
leonardocillo@hotmail.com

10,5281/zenodo.11636805

RESUMO

Jundiaí se situa geograficamente entre duas grandes metrópoles urbanas e está inserida numa das regiões de maior crescimento econômico do país. Seu desenvolvimento ocorre devido aos variados acessos rodoviários que possui e graças à diversificação de atividades das indústrias instaladas em seu parque, atraindo investimentos e novos negócios. Vista num contexto regional pode ser entendida como integrante de um novo bloco formado por outras cidades economicamente importantes. Neste contexto os aeroportos desempenham papel como agentes de desenvolvimento, pelos quais circulam mercadorias e pessoas e através dos quais ocorre o crescimento das economias regionais onde se inserem. No aeroporto de Jundiaí, cuja vocação é a aviação executiva, circula grande contingente de passageiros, principalmente em viagens de negócios. Este trabalho tem como objetivo principal uma análise detalhada das atividades do aeroporto e quais são as possíveis contribuições ao desenvolvimento regional, ao mesmo tempo em que identifica outros modais de transporte, seu papel na grade de transportes e suas possíveis inter-relações com o aeroporto. Para conhecer o aeroporto, utiliza-se a pesquisa de campo na forma de entrevista oral. O cenário econômico da região, a infraestrutura de transportes e a capacidade receptiva são estudados através da pesquisa bibliográfica, com abordagem quantitativa, ao mesmo tempo em que é feito um estudo de caso. Observa-se grande desenvolvimento dentro da nova região definida e o aeroporto de Jundiaí o influencia positivamente, com estrutura adequada para as operações em andamento. Nas últimas décadas os investimentos favoreceram o modal rodoviário, que se faz presente provendo variados acessos aos grandes centros urbanos próximos. Este processo trouxe um deslocamento das atividades comerciais e industriais para o eixo das rodovias, trazendo desenvolvimento ao mesmo tempo em que sugere uma possível saturação deste modal. O mesmo processo desviou essas atividades do eixo das ferrovias, que assumiram papel secundário no transporte de passageiros, com baixos investimentos, pouca integração ao modal rodoviário em Jundiaí e nenhuma com seu aeroporto. Para maior desenvolvimento regional de forma sustentada e para evitar a possível futura saturação dos modais e estagnação do crescimento econômico, seria interessante integrar e desenvolver projetos conjuntos entre órgãos governamentais, indústria, serviços, setor aeroportuário e hoteleiro.

Palavras Chave: Aviação executiva. desenvolvimento regional. infraestrutura de transportes.

ABSTRACT

Jundiaí is geographically situated between two large urban centers and is embedded in a region of great economic growth. Its development is due to several road accesses which are linked to the diversification of activities installed in its industrial parks, attracting investment and new businesses. From a regional point of view, Jundiaí is part of a new block formed by other economically important cities. In this context, airports play the role of agents development, through goods and people circulate and through which the growth of regional economies where fall occurs. Jundiaí airport, whose vocation is the executive aviation, has a large contingent of passengers, mostly on business trips. This work has as its main goal the detailed analysis of the activities of the airport and what are its possible contributions to regional development, also identifying other modes of transport, their roles in the transport grid and their possible interrelations with the airport. To study the airport, we have oral interviews. The economic scenario of the region, transport infrastructure and receptive capacity are studied from the literature, with a quantitative approach, and with a case study. The airport influences positively the already existing large development in the área and the ongoing operations structure. In recent decades investments have favored road transport, which has provided access to large nearby urban centers. This process has brought a shift of commercial and industrial activities to the axis of the road, bringing development while suggesting a possible saturation of this modal. The same process had shifted the axis from railroads, which then took a secondary role in the transport of passengers, with low investment, little integration with road transportation in Jundiaí and none with its airport. For a greater regional development in a sustainable way and to avoid a possible future modal saturation and the stagnation of economic growth, it would be interesting to integrate and develop joint projects between government agencies, industry, services and the airport and hotel sectors.

Key Words: business aviation. regional development. transport infrastructure.

1 INTRODUÇÃO

Diante dos desafios no desenvolvimento das cidades, Jundiaí e suas limítrofes ou geograficamente próximas compreendem uma região de grande poder econômico, na qual Jundiaí, como um verdadeiro líder regional, busca ocupar posições de crescente destaque no cenário nacional.

Durante o passar dos anos essa região tem desenvolvido seu potencial econômico como importante polo logístico. Vocações que foram fomentadas pelas características geográficas e infraestruturais, com fácil acesso à capital do Estado, importantes cidades próximas e mesmo a outros Estados brasileiros.

Além de polo logístico, a região de Jundiaí possui um parque industrial bastante diversificado e desenvolvido, fator marcante para atratividade e aumento constante do fluxo de pessoas que circulam na região a caminho do seu trabalho, buscando realizar negócios, procurando um novo emprego, entre outros.

Dentro da percepção de que as pessoas em circulação não fazem isto apenas com seus veículos próprios, mas também utilizam outros meios de transporte e, considerando, que parte deste público busca a realização de negócios, o fator tempo, a comodidade, a necessidade de estar em vários lugares durante um dia de trabalho, direcionam este público para a utilização do modal aéreo como alternativa eficiente de transporte.

Portanto, a escolha do aeroporto de Jundiaí como ponto central do estudo deve-se ao fato dos aeroportos serem conhecidos como fomentadores do crescimento econômico, figurando como importantes agentes no transporte de mercadorias e pessoas. Sendo que, para esta última, um setor que anda em paralelo com o desenvolvimento regional é o da aviação executiva.

Tratando mais especificamente desta modalidade de transporte, a presente pesquisa objetiva fazer uma analogia entre o desenvolvimento da região de influência econômica de Jundiaí e o crescimento do fluxo de passageiros na aviação executiva do aeroporto de Jundiaí.

Para compreensão das atividades do aeroporto e entendimento do direcionamento das atividades desenvolvidas, serão descritas suas principais características, como: funcionamento, estrutura, projetos de expansão ou adequação, atuais e futuros.

Será observada a infraestrutura de transportes presente na região, suas interligações e interdependências com o aeroporto, no tocante ao transporte de passageiros.

2 ESTUDO ECONÔMICO MUNICIPAL / REGIONAL E CONTEXTO AEROPORTUÁRIO BRASILEIRO

Para estabelecer a relevância econômica do município de Jundiaí e sua inserção num possível contexto de influência regional será feita uma revisão dos dados sócio-econômicos relevantes ao assunto. Para entender a importância e contribuições do aeroporto presente no município, conheceremos as possíveis funções e vocações dos aeroportos brasileiros e, mais detidamente, do aeroporto presente no município.

2.1 Conceito de região econômica / administrativa

A definição de Pontes (2007), sobre região e regionalização, é inerente à conceituação do espaço como um produto da sociedade.

Ainda segundo a mesma autora, o espaço geográfico poderia ser definido como o suporte de uma sociedade e de uma economia, onde se desenvolvem as estratégias dos grupos sociais. Nesse contexto, é perceptível o entendimento de que se pode conceituar como regiões os espaços e suas sociedades lá inseridas.

Pela ótica do poder construtivo do capital, considera que enquanto o sistema capitalista se coloca como maior ou mesmo único determinante das transformações, o capital acaba por homogeneizar o espaço, descaracterizando as estruturas regionais definidas pela geografia e estabelecendo o conceito de que nas formações sociais de capitalismo avançado não haveria regiões.

Em outra obra, Duarte et al. (1988) entende região dentro da sua própria definição de totalidade, na qual a região como uma formação social específica constitui uma totalidade em si mesma.

Ou seja, a identificação de determinada região poderia ser feita não só pela divisão territorial do trabalho, mas também pelo desenvolvimento desigual das forças produtivas numa dada formação.

Também cita a força do capital dentro de determinada formação social como fator que se sobrepõe às definições políticas ou de classes dominantes, mobilizando a sociedade local e constituindo um bloco com características próprias e que poderia ser definido como um bloco regional.

Desta forma, a definição de região econômica ou administrativa passa além de espaços concretos, divididos por convenções geográficas ou urbanas e pode ser entendida na ideia da totalidade de determinadas formações sociais, motivadas pela força do capital produtivo e financeiro inserido nelas.

2.2 Influência econômica de Jundiaí e a conceituação da Região Ampliada de Jundiaí (RAJ)

A cidade de Jundiaí encontra-se distante da capital por 49 km e 37 km de Campinas, considerando o trajeto pela Rodovia Anhanguera. A população em 2011 era de cerca de 374 mil habitantes, que estão distribuídos em uma área aproximada de 432 Km². Facilidades quanto à localização estratégica do município são dados pela proximidade do aeroporto de Viracopos em Campinas, a apenas 30 km de distância. Facilitadores também verificados por sua proximidade com o porto de Santos a 130 km, aeroporto internacional de Cumbica em Guarulhos a 80 km e o aeroporto internacional de Congonhas em São Paulo a 55 km de Jundiaí. (PREFEITURA DE JUNDIAÍ, 2013).

O município de Jundiaí encontra-se inserido no maior mercado consumidor do país, dessa forma atrai muitas empresas, ao oferecer acesso fácil a toda a região e para regiões importantes que se encontram próximas. Essa característica é dada por seu posicionamento geográfico estratégico, que disponibiliza uma malha de transporte de ótima qualidade em rodovia, ferrovia, aeroporto e a proximidade com a hidrovia Tietê-Paraná.

A proximidade do Centro Tecnológico de Campinas é um fator relevante. O Parque Tecnológico de Campinas pode ser visto no como um dos modelos de ambientes intensivos de inovação. É um projeto conjunto da Prefeitura Municipal de Campinas, através da Companhia de desenvolvimento do polo de alta tecnologia de Campinas (Ciatec), Universidade de Campinas (Unicamp) e governo do estado de São Paulo, no âmbito de um programa da secretaria de desenvolvimento de Campinas, para a área denominada: Polo II de Alta Tecnologia da Ciatec.

A área total do Parque é de cerca de oito milhões de metros quadrados. Uma parte desta área, que atinge 1,3 milhões de m², já é ocupada por empreendimentos privados e governamentais. O Parque abriga instituições de pesquisa tecnológica, como: o Laboratório

Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), a Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CPqD) e cerca de 30 empresas nacionais e multinacionais de base tecnológica, predominantemente da área de tecnologias de informação e comunicação. Trabalham no Parque aproximadamente três mil pessoas. No entanto, o número de pessoas que circula diariamente atinge cerca de cinco mil, entre trabalhadores e visitantes de negócios. (GRIZENDI, 2007).

O acesso rodoviário ao município de Jundiaí é oferecido pelas rodovias: Anhanguera, Bandeirantes, Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Tancredo de Almeida Neves, Constâncio Cintra, Geraldo Dias, além do acesso facilitado às rodovias Fernão Dias, Castelo Branco e Dom Pedro I (PREFEITURA DE JUNDIAÍ, 2013).

A cidade de Jundiaí faz limite com os seguintes municípios: Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Franco da Rocha, Cajamar, Pirapora do Bom Jesus, Cabreúva, Itupeva, Louveira, Vinhedo, Itatiba e Jarinú.

A região oferece vantagens para novos negócios e nela localizam-se centrais de distribuição, distribuidores e atacadistas, armazéns, entrepostos aduaneiros, transportadoras, centrais de contêineres, e despachantes logísticos.

Jundiaí tem um parque industrial diversificado, com empresas atuando em variados setores, como: químico, embalagens, autopeças, metalomecânico, alimentos, vestuário, cerâmico, etc., sendo parte da produção exportada para diversos países. Dispõe de seis zonas industriais e dois distritos industriais com infraestrutura completa, além de uma incubadora de empresas, envolvendo parceria entre prefeitura, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) / Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). (PORTAL CIDADES PAULISTAS, 2013).

Como marca dos investimentos recentes na região, destaca-se o que está sendo chamado de versão brasileira do vale do silício, o polo californiano da indústria de tecnologia dos Estados Unidos. A região que abriga as cidades de Jundiaí e Campinas está se transformando no principal local de concentração de empresas de tecnologia no país justamente por apresentar vantagens competitivas, como: mão de obra qualificada, presença de universidades e institutos de pesquisa, acessos rodoviários diversificados e a presença de aeroportos próximos.

Segundo Mendes (2010), foi dentro de um ambiente industrial inovador, que se consolidaram os condomínios industriais e centros empresariais a partir da década de 1990. Um deles, o Techno Park Campinas, foi o primeiro condomínio empresarial no Brasil projetado para abrigar indústrias de alta tecnologia, call-centers, centros de distribuição e toda uma diversidade de outros tipos de serviços; tudo isto numa área de 524 mil metros quadrados. Já no Tech Town encontram-se instalados o centro de tecnologia da IBM, a AT&T Global Network Services, a Consat Brasil, a Electron e outras empresas do setor de telecomunicações e informática.

Estes e outros na mesma região concentram um enorme contingente de funcionários em empresas que oferecem salários e oportunidades de ganho compatíveis com a capital do Estado.

Verifica-se assim a intensificação de um movimento na região, que já era percebido desde 1975, com a chegada em Campinas da fábrica da Hewlett-Packard (HP). Na época da sua inauguração os fatores de atratividade já eram os mesmos, como: curta distância até o porto de Santos, importantes aeroportos presentes e proximidade estratégica com centros de excelência na pesquisa acadêmica.

Este movimento foi incrementado com a criação de uma medida provisória do governo federal, conhecida como: MP do Bem, que é identificada como a lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. O intuito desta medida provisória era o de conceder incentivos fiscais

para atrair empresas de grande porte a se instalarem no país, com as concessões podendo chegar a 100 % do investimento em itens novos ou desenvolvimento de processos. (G1 SÃO PAULO, 2013).

A cidade de Jundiaí possui um IDH-M considerado elevado (0,857) ocupando a 14ª posição dentre os 5.507 municípios brasileiros, o 5º lugar entre os 625 municípios do Estado de São Paulo e 2º lugar entre os municípios do Estado com mais de 200 mil habitantes. O destaque fica para o índice educacional utilizado para o cálculo do IDH-M pelo PNUD que atinge 0,928, muito semelhante à de países como Japão.

A análise das informações relativas ao PIB do município, também o colocam em destaque no cenário nacional, demonstrando ser fonte de atratividade para investimentos de empresas dos mais diversos segmentos.

Traçando-se uma linha imaginária circular, com centro no município e denominando-se a região demarcada de região ampliada, retirando-se os municípios de maior poder econômico e, ainda, mantendo-se os municípios próximos ou sob influência de Jundiaí, definimos a Região Ampliada de Jundiaí (RAJ), na qual é possível estabelecer parâmetros comparativos em termos de riquezas com outras cidades brasileiras e, até mesmo, com outros países.

Figura 1: Região ampliada de Jundiaí

Fonte: Fonseca (2010).¹

¹ Adaptado pelo autor a partir de imagem retirada do artigo publicado por Fonseca (2010), com o título: As operações logísticas nos circuitos espaciais da produção: as interações espaciais no município de Jundiaí/SP

Conforme dados do International Monetary Fund (2009), caso a RAJ fosse um país, ocuparia a 21ª posição no ranking do fundo de riquezas por país, acima de países europeus com: Suécia, Áustria, Noruega e acima de países latino americanos como: Venezuela e Argentina.

Desta forma, a RAJ, que pode ser entendida como uma versão ampliada da região de influência econômica de Jundiá, denota grande capacidade de geração de renda e riqueza dentro de seus limites. Possui, ainda, expressiva concentração industrial com consequente desenvolvimento em sua infraestrutura.

Atrai investimentos, os melhores profissionais de todas as áreas e precisa contar com constantes aprimoramentos nos modais de transporte para acomodar sua expansão.

2.3 Aeroportos

A urgência de formas rápidas de circulação no país implica em melhorias nos meios de transporte, o modal aéreo, nesse sentido, é importante porque possibilita a rápida fluidez do transporte. Os aeroportos funcionam como estruturas que possibilitam a acessibilidade entre as sociedades ditas modernas. São importantes instrumentos no desenvolvimento das economias locais, regionais, e nacionais.

A utilização do modal aéreo é, dessa forma, um diferencial importante na competitividade de uma região econômica. Para tanto, é necessário que o equipamento aeroportuário seja estruturado e adequado a um nível de excelência na prestação de seus serviços; conforme Palhares (2002):

Os aeroportos, como terminais de transporte, têm importante função em termos de atração e geração de turistas. Com infraestrutura (pistas, terminais, acessos, etc.) adequada, os mesmos podem representar o início ou término de uma viagem bem sucedida.

Dessa forma, os aeroportos não devem ser interpretados como um mero elo de conexão entre o modal aéreo e rodoviário, por exemplo, mas também como integrante de uma ou várias cadeias produtivas, e são efetivamente potenciais catalizadores de processos industriais. Assim sendo, são potenciais plataformas multimodais, centros de negócios e vetores dos centros de produção e distribuição, inseridos fortemente na estrutura econômica de cidades e regiões. Os pontos mais visíveis na transformação que é conferida pelos aeroportos às cidades ou regiões são associados à estrutura da rede de transportes e a ocupação de áreas que antes eram pouco atrativas. De acordo com Kuhn (2003):

Os aeroportos podem (e devem) desempenhar o papel de promotores do desenvolvimento da economia nas áreas circunvizinhas, além das atividades exercidas no interior de suas instalações. Deixam, assim, de ser vistos como terminais de transferência modal ou etapa simples da cadeia logística, tornando-se verdadeiros geradores de negócios (business multipliers), sob uma ótica de aeroporto-empresa, multi provedora de uma ampla gama de serviços.

O transporte aéreo está inserido no setor terciário da economia de um país, é um prestador de serviços. Essa prestação de serviços objetiva o transporte de passageiros, e de carga. Para tanto é necessário o serviço de tripulantes, comissários, manutenção nas aeronaves, peças de reposição, serviços de venda de passagens, apoio aos passageiros e à

carga, setor de administração da estrutura aeroportuária, setor de operação do aeroporto, serviços de auxílio à navegação aérea, estruturas de abastecimento de combustíveis, e investimentos na manutenção e modernização de toda a estrutura.

A importância da logística é crescente no ambiente competitivo do mundo contemporâneo e o modal aéreo e suas estruturas inerentes, os aeroportos, constituem uma relevante ferramenta na inserção de uma cidade ou região. Conforme Lohmann (2001):

A logística do setor de transportes e os serviços advindos do transporte e do próprio apoio à produção e ao comércio, tem-se mostrado um diferencial decisivo para a competição do mundo empresarial. No que tange à integração e ao desenvolvimento regional, o estudo da logística territorial evidencia como os territórios passaram a competir entre si, sobretudo ao agregarem valor aos insumos e serviços que circulam em seus domínios.

Nesse contexto cada aeroporto, conforme sua vocação e método de desenvolvimento das atividades, pode ser classificado da seguinte forma:

- ✓ Aeroporto regional: São os aeroportos destinados a atender as áreas de interesse regional e/ou estadual que apresentam demanda por transporte aéreo regular, em ligações com grandes centros ou capitais. Serve, também, para classificar os aeroportos em regiões com potencial socioeconômico, compatível com este tipo de tráfego, indicado pelo estudo de hierarquização dos municípios. São regionais os aeroportos localizados nas cidades de: Araçatuba, Barretos, Bauru, Franca, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba.
- ✓ Aeroporto metropolitano auxiliar: São os aeroportos que, devido a sua localização, tem como função absorver o crescimento do tráfego da aviação geral nas áreas metropolitanas, permitindo, assim que os aeroportos principais se desenvolvam e atendam ao tráfego regular, doméstico ou internacional. O único representante desta categoria no Estado é o aeroporto localizado na cidade de Jundiaí.
- ✓ Aeroporto turístico: Essas unidades aeroportuárias são destinadas a atender à operação do tráfego relacionado à atividade turística, principalmente em voos charters. Admite-se, entretanto, que haverá uma parcela relativa à aviação regular, de baixo potencial, com tráfego complementar ao tráfego principal. Presente nas cidades de: Campos do Jordão, Guarujá, Ilha Bela, Ubatuba.
- ✓ Aeroporto local: Caracteriza-se pela operação exclusiva da aviação não regular, de pequeno porte, induzida pela atividade econômica local. São locais os aeroportos nas cidades: Araraquara, Assis, Botucatu, Bragança Paulista, Guaratinguetá, Lins, Mogi Mirim, São Carlos.
- ✓ Aeroporto complementar: São aeroportos que não possuem demanda por transporte aéreo, mas desempenham a função de apoio a localidades de difícil acesso e a projetos de desenvolvimento. Os complementares estão nas cidades de: Andradina, Avaré, Campinas (Amarais), Dracena, Itanhaém, Itapeva, Ourinhos, Penápolis, Registro, São João da Boa Vista, Tupã, Votuporanga.

2.3.1 Aeroporto de Jundiaí

Em entrevista realizada com o representante do DAESP, na função de gerente administrativo do aeroporto de Jundiaí, concedida no mês de novembro de 2013, dentro das dependências do aeroporto, buscou-se conhecer sua visão sobre a infraestrutura e condições operacionais para melhor entender o funcionamento e vocação do aeroporto.

Sobre as instalações do aeroporto de Jundiaí, segundo Silva (2013), o aeroporto conta com uma pista de pouso e decolagem de 1400m x 30m, taxiways, e pátio de estacionamento de aeronaves de aproximadamente 9000m². Conta também com um Terminal de Passageiros com aproximadamente 450m². Possui também uma Torre de Controle.

Recentemente, em 2012, foram implantadas vias de serviço para tráfego de veículos, alargamento da taxiway e construída uma nova seção contra-incêndio para abrigar os serviços de bombeiro de aeródromo.

Naquele momento estavam em andamento obras complementares de energia elétrica, sinalização noturna, iluminação do pátio de aeronaves, sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) do terminal de passageiros (TPS), alimentação elétrica da seção contra-incêndio e estação meteorológica de superfície.

Declarou, ainda, que os investimentos em melhorias no aeroporto eram de responsabilidade do governo do Estado de São Paulo, ao qual está subordinado o DAESP e que, após a conclusão das melhorias em andamento, o aeroporto ficaria bastante adequado ao tipo de operação ao qual se destina.

Falando mais especificamente da destinação das atividades do aeroporto, definiu que o aeroporto tem como atividade principal o atendimento à aviação executiva.

Com relação ao fluxo de passageiros no aeroporto, colocou que a maioria destes transita pelos hangares e são poucos os que se utilizam do terminal de passageiros (TPS) para embarque e desembarque e seu acesso ao aeroporto acontece preferencialmente através de automóveis particulares ou serviço de taxi, mas procurou enfatizar que o fluxo de passageiros no aeroporto vem aumentando constantemente ao longo dos anos, o que se pode confirmar por dados retirados do DAESP (2013), pelos quais se nota que houve aumento de 6,17% no fluxo de passageiros e 23,18% nos pousos e decolagens, contra uma redução de 46,67% no fluxo de cargas dentro do aeroporto de Jundiaí, comparando os resultados dos anos de 2011 e 2012.

Dentro do fator de inserção do aeroporto no contexto de transportes da região, Silva (2013) definiu-o como importante peça complementar ao desenvolvimento das indústrias da região, notadamente as ligadas à indústria automobilística.

Ainda tratando do posicionamento de mercado, quando questionado sobre como enxergava o aeroporto dentro da ideia de desenvolvimento regional, declarou que por tratar-se de importante equipamento urbano, como todo aeroporto, tornava-se então peça fundamental quando se fala em desenvolvimento.

Finalmente, buscando uma comparação com outros aeroportos próximos, disse que, em função da sua vocação ou especialização, diferente dos aeroportos geograficamente próximos, como: Cumbica em São Paulo e Viracopos em Campinas, Jundiaí possuía um dos maiores movimentos do Estado de São Paulo em aviação executiva e, portanto, não deveria ser comparado aos demais, cujas atividades diferem.

Não dispunha de informações sobre projetos em andamento ou em estudo, diferentes das melhorias que estavam em implantação naquele momento, mas deixou claro que nada é feito sem a aprovação e supervisão da ANAC e, como projeto de expansão ou adequação que seria importante para o aeroporto, colocou a possibilidade de novas instalações para o TPS, em função do constante crescimento do fluxo de passageiros na aviação executiva.

Quando questionado sobre quais investimentos seriam necessários para que o aeroporto fosse melhor utilizado na rede logística do município de Jundiaí, demonstrou seu interesse na melhoria dos sistemas de sinalização noturna, o que permitiria crescimento na frequência de pousos e decolagens à noite e traria crescimento na utilização da estrutura, sem qualquer menção a outras modalidades que pudessem se integrar ao cotidiano do aeroporto.

No quesito de tendências de crescimento das operações nos meses ou anos que se seguiriam, levando em consideração eventos esportivos, tais como Copa do Mundo e Olimpíadas, acredita não haver perspectivas de grande influência nas operações do aeroporto.

Finalmente, sobre uma possível diversificação das atividades do aeroporto, Silva (2013) respondeu não ser possível operar com aeronaves de maior porte, para transporte de passageiros ou mesmo carga. Colocou diversos fatores que dificultariam a viabilidade da ideia, sejam eles:

- ✓ O aeroporto de Jundiaí possui apenas uma pista, o que inviabiliza operar pousos e decolagens simultaneamente;
- ✓ A largura atual da pista que é de 30m. Não comporta aeronaves de grande porte que operam em pistas com largura de 45m;
- ✓ Taxiways e outras áreas destinadas à manobra não possuem dimensões suficientes para operar com grandes aeronaves, ou seja, em caso de pouso de uma aeronave de grande porte, esta teria que ser desmontada para poder deixar o aeroporto;
- ✓ Alargar a pista atual ou mesmo construir outra demandaria a retirada dos atuais hangares e sua realocação em outro local diferente do atual;
- ✓ Dentro da nossa região geográfica há aeroportos especializados em outros determinados tipos de operação e, por conseguinte, o aeroporto de Jundiaí não precisaria ter maior atuação nestes nichos.

2.3.2 Intermodalidade e acessos do aeroporto

O município de Jundiaí dispõe de variados acessos rodoviários permitindo fácil integração com as metrópoles urbanas próximas, com o interior do estado de São Paulo e mesmo com outros estados.

Seguindo a classificação do Departamento de Estradas de Rodagem – DER (2013), temos a rodovia SP-300 que recebe mais de uma denominação em seu trajeto, sendo interessante observar dois dos seus trechos. O primeiro, no qual é denominada Rodovia Dom Paulino Gabriel Bueno Couto, interliga os municípios de Jundiaí e Itu. O segundo parte de Itu e permite chegar até a divisa com o estado de Mato Grosso do Sul, trecho este denominado Rodovia Marechal Rondon.

A rodovia Anhanguera é denominada SP-330 e faz parte do sistema BR-050, que liga Brasília-DF ao município de Santos-SP. Atualmente interliga a cidade de São Paulo com a região norte do estado, passando pelas principais cidades industriais ao longo do seu eixo, assim como as principais áreas produtivas agrícolas. O trecho mais movimentado é o compreendido entre ricas regiões metropolitanas, como: São Paulo e Campinas, passando pelo aglomerado urbano de Jundiaí. Possui acesso ao Rodoanel Mário Covas, o que a faz interligada com as principais rodovias paulistas.

Já a rodovia SP-332, observados apenas os trajetos de interesse ao município de Jundiaí, recebe em seu trajeto as seguintes denominações: Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, no trecho de Caieiras-SP até Jundiaí; Rodovia Vereador Geraldo Dias,

partindo de Jundiaí e alcançando o município de Valinhos-SP e de Valinhos até Campinas com a denominação de Visconde de Porto Seguro.

A Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), assim como a Rodovia Anhanguera, é fundamental no fluxo comercial, atuando como interligadora de grandes polos de importação e exportação, bem como de realização de negócios, sejam eles: o aeroporto internacional de Viracopos e o porto de Santos. Também permite acesso, através do Rodoanel Mário Covas, a outras regiões metropolitanas e as principais rodovias paulistas.

A rodovia SP-360, João Cereser, liga Jundiaí ao polo turístico conhecido como “circuito das águas”, cortando o município de Jundiaí, dentro do qual recebe o nome de Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, acessando Itatiba-SP, Morungaba-SP e chegando até o perímetro urbano de Amparo-SP, após o qual passa a se denominar Rodovia Engenheiro Geraldo Mantovani, fazendo a ligação com os municípios de Serra Negra-SP, Lindóia-SP e chegando à divisa estadual com Minas Gerais através do município de Águas de Lindóia-SP.

A Rodovia Dom Pedro I (SP 065) não possui acesso direto ao município de Jundiaí, mas pode ser alcançada através da SP 354, Rodovia Edgard Máximo Zambotto, ou através do município de Itatiba-SP que faz divisa com Jundiaí. Jundiaí é limítrofe com o município de Várzea Paulista-SP e através deste, por meio de vias de ligação municipais pode se chegar ao município de Campo Limpo Paulista-SP. Em Campo Limpo Paulista, existe o acesso à SP 354, que atravessa o município de Jarinu-SP e termina numa alça de acesso a Rodovia Dom Pedro I.

Pela SP 065 pode-se chegar até Campinas, São Paulo e a vários municípios cortados pelo seu traçado e finalmente, em Jacareí-SP, acessar a Rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070) e a partir dela chegar a BR 116 – Rodovia Presidente Dutra, que corta os estados da região sudeste, sul e grande parte dos estados da região nordeste do Brasil.

Geograficamente mais próximas ao aeroporto de Jundiaí e de fácil acesso estão a SP 300, a SP 330 e a SP 348.

Ainda dentro do modal rodoviário e utilizando as vias citadas, pode-se chegar ou partir do aeroporto de Jundiaí utilizando veículos particulares, serviço de transporte com táxis e segundo a Prefeitura de Jundiaí (2013), com linha regular de ônibus urbano em dois horários ao longo do dia, de segunda a sexta feira ou com mais horários disponíveis em localidades próximas, necessitando deslocamento adicional a pé.

Com relação ao modal ferroviário, seu início se deu em 1867 com a chegada da São Paulo Railway, interligando Jundiaí ao porto de Santos. A continuidade da linha aconteceu após a criação da Companhia Paulista em 1872 e com a posterior chegada dos trilhos da Companhia Ytuana.

Conforme especificado por Luz (2008), há atualmente na cidade apenas 8,4 quilômetros urbanos de ferrovia, pois muitos dos trechos originais foram abandonados e posteriormente transformados em avenidas.

A estação ferroviária de Jundiaí conta com duas plataformas em operação que servem ao transporte de passageiros. Atuam como estação terminal da extensão operacional da linha A (Jundiaí-Francisco Morato). A partir de Francisco Morato chega à São Paulo, passando por outras estações em seu eixo.

Áreas industriais em expansão ou centros de compras, que são grandes polos geradores e motivadores de viagens, encontram-se distantes do eixo da ferrovia, o que acaba não despertando o interesse em investir no transporte de passageiros através dela na visão das administrações públicas das cidades no entorno.

Em Jundiaí, a ferrovia corta uma porção relativamente pequena da cidade e não se interliga de forma mais ampla ao sistema viário local, sem falar na falta de transposições em número representativo, contando atualmente com cinco viadutos sobre a linha férrea. Outro

ponto é a ausência de passagens de nível para circulação de veículos, o que contribui para dificultar a fluência do trânsito.

3 METODOLOGIA

Quanto à metodologia utilizada, o estudo sobre a estrutura física, equipamentos, características operacionais e demais dados sobre o aeroporto de Jundiaí vem, principalmente, de entrevista oral realizada com o Sr. Renildo Lopes da Silva, diretor do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (DAESP) no aeroporto de Jundiaí, para conhecer de forma mais pormenorizada todas as informações sobre o aeroporto.

Este tipo de pesquisa é a pesquisa de campo, pois como define Lakatos e Marconi (2003), a pesquisa de campo é a utilizada para reunir informações, bem como conhecimentos sobre determinado problema e acontece com a observação da ocorrência de fatos e fenômenos e se apoia nos dados coletados e registro das variáveis relevantes para a análise dos mesmos.

Quanto ao tipo de pesquisa de campo, trata-se de um estudo exploratório visto que:

[...] são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno para a realização de pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos. (LAKATOS E MARCONI, p.187, 2003).

Conhecer o cenário econômico da região de influência de Jundiaí, os aeroportos de forma geral, assim como a observação da infraestrutura de transportes presente na região, acontece através da pesquisa bibliográfica, pois conforme Lakatos e Marconi:

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, monografias, teses, material cartográfico, etc. [...] Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto [...]. (LAKATOS E MARCONI, p.182, 2003).

Quanto à forma de abordagem a pesquisa é quantitativa, pois faz uso de dados estatísticos, tabelas, gráficos e outros instrumentos para o teste das hipóteses e conjecturas propostas e quanto aos procedimentos técnicos é, além de bibliográfica, um estudo de caso, pois envolve conhecimento profundo e exaustivo de determinados objetos de maneira a entendê-los de forma ampla e detalhada.

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Com relação ao conceito de região, conforme Pontes (2007) e Duarte et al. (1988), é possível definir ou criar regiões diversas daquelas estabelecidas originalmente por acidentes geográficos ou por divisões políticas.

Para isto utilizam a ideia de que os espaços são produtos das transformações da sociedade, ou seja, o desenvolvimento das sociedades locais cultural e economicamente, especialmente neste segundo item, modificam os espaços de tal forma a descaracterizar as estruturas regionais já estabelecidas, acabando por justificar a definição de determinados aglomerados urbanos como uma nova região.

Desta forma, Jundiaí com população aproximada de 374 mil habitantes, inserida no maior mercado consumidor do país, próxima geograficamente de São Paulo, Campinas e de importantes aeroportos, respectivamente Cumbica em Guarulhos e Congonhas em São Paulo e, ainda, Viracopos em Campinas, destaca-se como um município de grande importância regional e de notada influência nos municípios limítrofes e próximos.

Neste contexto, pode-se entender a cidade de Jundiaí como integrante de um bloco regional, ocupando posição de destaque e liderança neste bloco, considerando a diversidade do seu parque industrial, com empresas atuando em variados setores de atividade. A cidade dispõe, ainda, de seis zonas industriais e dois distritos industriais com infraestrutura completa, além de uma incubadora de empresas, envolvendo parceria entre prefeitura, CIESP/FIESP e SEBRAE. (PORTAL CIDADES PAULISTAS, 2013).

Nos últimos anos, acentuou-se a instalação de empresas voltadas ou ligadas à atividade logística principalmente em função dos acessos rodoviários que a cidade possui, definindo a vocação do município como polo logístico. Isto sem falar da instalação ou proximidade geográfica de empresas de tecnologia, notadamente mais próximas à cidade de Campinas.

Indicadores de qualidade de vida e econômicos apontam para a importância de Jundiaí no cenário regional, brasileiro e mesmo mundial. A cidade possui um IDH-M considerado elevado (0,857) ocupando a 14ª posição dentre os 5.507 municípios brasileiros, o 5º lugar entre os 625 municípios do Estado de São Paulo e 2º lugar entre os municípios do Estado com mais de 200 mil habitantes. Em 2012 ocupou a 9ª posição no ranking do PIB dos municípios do estado de São Paulo, com resultado superior a 16 milhões de reais e, conforme dados do ano de 2009, figurou como 13º no ranking do PIB dos municípios brasileiros.

Utilizando as definições e os dados citados anteriormente, define-se o bloco econômico denominado região ampliada de Jundiaí (RAJ), com aproximadamente 128 quilômetros de raio, tendo Jundiaí como ponto central geométrico, constituindo um aglomerado de cidades desenvolvidas economicamente ou com grande potencial de desenvolvimento dentro do estado de São Paulo.

Segundo esta ótica e numa comparação direta com o PIB de outros países, a RAJ estaria colocada na 21ª posição, acima de países europeus como: Suécia, Áustria, Noruega e acima de países latino-americanos como: Venezuela e Argentina.

Desta forma, a RAJ, que denota grande capacidade de geração de riqueza e renda em sua área, consegue buscar investimentos e consequente desenvolvimento econômico, além de atrair os melhores profissionais de todas as áreas de atuação e grande diversidade de público que busca a realização de negócios.

Uma região com tamanha capacidade econômica demanda modais de transporte que apoiem seu crescimento e contribuam positivamente para o fluxo das pessoas e geração de negócios. Neste contexto, os aeroportos consolidam-se como peças fundamentais na grade de transportes, devido à urgência que surge com relação a formas rápidas de circulação.

Conhecidos como importantes instrumentos no desenvolvimento de economias locais, regionais e nacionais, os aeroportos são diferenciais na competitividade de uma região econômica e devem representar um nível de excelência na prestação de serviços de transporte.

São, portanto, mais do que elos de conexão entre modais, notadamente entre o aéreo e o rodoviário. São peças importantes da cadeia produtiva e demonstram poder de transformar as economias das cidades ou regiões das quais integram a rede de transportes. Como dito por Kuhn (2003), os aeroportos são capazes de gerar desenvolvimento nas áreas circunvizinhas e deixam de ser meras peças de um sistema de transportes para se tornar verdadeiros geradores de negócios.

O equipamento aeroportuário, ou seja, todo o conjunto formado por instalações físicas, equipamentos e serviços prestados; inserido na cidade de Jundiaí, foi analisado buscando conhecer seu funcionamento e as possíveis contribuições para o desenvolvimento da região.

Além dos dados bibliográficos levantados sobre o aeroporto e suas operações, outros detalhes foram colhidos através de entrevista com o diretor do DAESP para o aeroporto de Jundiaí.

Classificado como aeroporto metropolitano auxiliar segundo o PAESP – ANAC (2007), o aeroporto de Jundiaí destina-se a absorver o tráfego da aviação geral nas áreas metropolitanas, permitindo que os aeroportos principais se desenvolvam e atendam ao tráfego regular, doméstico ou internacional.

Conforme os dados colhidos com a AAJ (2013) e com o Silva (2013), o aeroporto de Jundiaí está localizado a 7 km do centro de Jundiaí, ocupa uma área de 47,87 ha, possui um pátio para estacionamento de aeronaves de aproximadamente 9000m². Conta também com um terminal de passageiros com aproximadamente 450m² e uma torre de controle. Conta com os auxílios operacionais necessários para operação diurna e possui uma pista para pousos e decolagens com 1400m de comprimento e 30m de largura.

Ainda segundo a AAJ (2013), possui serviços de hangaragem de aeronaves com 15 empresas instaladas, 04 prestadores de serviços de taxi aéreo, 04 empresas que prestam serviços de manutenção de aeronaves, 04 voltadas a serviços de treinamento (escola de aviação), 05 empresas de compra e venda de aeronaves e 03 distribuidores de combustíveis para aviação; todos instalados ou de alguma forma se utilizando das estruturas físicas do aeroporto.

Na entrevista realizada nas dependências do aeroporto no mês de novembro de 2013, foi possível conhecer em maiores detalhes estrutura e operações, assim como as adequações e melhorias em andamento.

De acordo com Silva (2013), nos meses anteriores à entrevista, foram implantadas vias de serviço para tráfego de veículos, alargamento da taxiway e construída uma nova seção contra-incêndio para abrigar os serviços de bombeiro de aeródromo.

Naquele momento estavam em andamento obras complementares de energia elétrica, sinalização noturna, iluminação do pátio de aeronaves, SPDA do TPS, alimentação elétrica da seção contra-incêndio e estação meteorológica de superfície.

Deixou claro que todos os investimentos em melhorias no aeroporto eram de responsabilidade do governo do Estado de São Paulo, ao qual está subordinado o DAESP, órgão administrador do aeroporto de Jundiaí. Enfatizou que, após a conclusão das obras mencionadas mais acima, o aeroporto ficaria bastante adequado ao tipo de operação ao qual se destina.

Quando se fala de operações aeroportuárias, os envolvidos utilizam o termo “vocação” para definir a atividade principal deste ou daquele aeroporto, que no caso de Jundiaí é a aviação executiva, informação esta que corrobora a classificação dada pelo PAESP.

Isto não quer dizer que o aeroporto deixe de efetuar outras operações, como o transporte de cargas, por exemplo. Apenas verifica-se um maior desenvolvimento na atividade principal ou vocação devido a uma melhor adequação ao local de implantação atual, estruturas disponíveis e outros fatores.

Dados colhidos junto ao DAESP, referentes aos anos de 2011 e 2012, mostram que houve acréscimo de 23,18% no número total de pousos e decolagens de aeronaves e decréscimo de 46,67% no número de embarques e desembarques de carga em Jundiaí. Os dados sobre pousos e decolagens contemplam, além dos passageiros registrados e dos apontamentos referentes a cargas, outros voos com aeronaves particulares que não oferecem um registro mais completo. No total os dados apontaram aumento de 6,17% no número de

passageiros. Segundo o entrevistado, em Jundiaí a maioria dos passageiros transita pelos hangares e poucos se utilizam do TPS.

Considerando a estrutura presente na cidade, os números citados e conhecendo as operações dos aeroportos próximos, pode-se compreender melhor a questão da vocação pela aviação executiva e os motivos pelos quais não há maior preferência pela operação dos demais serviços possíveis.

Dentre os motivos, vale a pena lembrar que o aeroporto possui pista única, com largura de 30m, sendo inadequada para operações com grandes aeronaves, sem falar da impossibilidade de pousos e decolagens simultâneos. Taxiways e o pátio de aeronaves não estão dimensionados para as citadas aeronaves e o alargamento das vias de manobra e da pista demandariam a retirada dos atuais hangares e seu remanejamento para outro local.

Outro motivo, bastante significativo, é que dentro da nossa região geográfica, há aeroportos especializados em determinados tipos de operação, como: o aeroporto internacional de São Paulo em Guarulhos (SBGR), que concentra o maior tráfego de passageiros na aviação comercial do Brasil, recebendo voos domésticos e internacionais. O aeroporto de Congonhas em São Paulo (SBSP) também tem como vocação o tráfego de passageiros, recebendo apenas voos domésticos. Já o aeroporto internacional de Campinas (SBKP), conhecido como Viracopos, tem como vocação o transporte de cargas; conforme dados do ano de 2011 dos aeroportos administrados pela INFRAERO.

Devido à presença destes aeroportos próximos que operam na recepção de voos comerciais domésticos e internacionais e no atendimento ao tráfego de carga, Jundiaí acaba fornecendo uma opção para os voos da aviação executiva, também operada pelos aeroportos citados. Confirma sua classificação como aeroporto metropolitano auxiliar, sua vocação na aviação executiva pela estrutura existente e demais características de operação, absorvendo parte do tráfego aéreo das aeronaves de menor porte e contribuindo positivamente para o desenvolvimento regional.

Porém, com relação às possibilidades em termos de investimentos para o aeroporto, fora os já citados em andamento, Silva (2013) declarou não conhecer qualquer projeto de expansão ou mesmo readequação das instalações. Demonstrou interesse em melhorias na sinalização noturna, o que permitiria aumentar a frequência de pousos e decolagens à noite e, desta forma, aproveitar melhor a estrutura já disponível, tornando o aeroporto mais importante na rede logística da região, assim como colocou a possibilidade de novas instalações para o TPS, em função do constante crescimento do fluxo de passageiros na aviação executiva.

Falando sobre crescimento de fluxo de passageiros e quando questionado sobre as possíveis influências de eventos esportivos próximos, como: copa do mundo e olimpíadas, declarou não acreditar em grande aumento que pudesse causar problemas às operações.

Finalmente, em termos de inserção do aeroporto no contexto de transportes da região, definiu-o como importante peça complementar ao desenvolvimento das indústrias da região, notadamente as ligadas ao setor automobilístico e finalizou classificando a estrutura de Jundiaí como uma peça fundamental quando se fala em desenvolvimento.

Como já visto, o aeroporto de Jundiaí tem projetos de adequação e melhorias em andamento, mas nenhum no sentido de ampliar efetivamente sua capacidade operacional. Ao longo dos próximos anos este fato poderá se tornar um importante fator de limitação das contribuições do aeroporto ao desenvolvimento regional.

Assim como poderá ocorrer em Jundiaí, outros aeroportos da região sofrem com saturação nas suas atividades, pois conforme o BNDES (2010), que traz o relatório da consultoria McKinsey & Company sobre o setor de transporte aéreo no Brasil, no qual ressalta-se a ideia de que as viagens aéreas, além de desempenharem papel reconhecido na integração nacional e no estímulo de negócios entre as regiões, promovem a inserção internacional do Brasil e dos brasileiros nos fluxos comerciais e culturais. Mostra, também,

um panorama da aviação comercial e dados importantes, entre outros, dos três principais aeroportos da nossa região, também citados anteriormente, e que concentram a maior parte do tráfego aéreo brasileiro, representando juntos pontos de gargalo logístico no setor.

O relatório aponta uma série de investimentos de expansão necessários aos três aeroportos paulistas para o aumento de capacidade, especialmente no quesito de transporte de passageiros.

Mesmo com o cenário de saturação da capacidade delineado, o estudo coloca que a construção de um novo aeroporto para a aviação regular não se apresentaria como alternativa atrativa naquele momento, pois implicaria em maior divisão da demanda e pior configuração econômica.

Ou seja, com a necessidade iminente de investimentos nos aeroportos já existentes, somado ao fator dos grandes aeroportos serem administrados pela INFRAERO que é subordinada diretamente ao governo federal, cujos interesses no direcionamento de investimentos aeroportuários possivelmente se sobreporiam à rede do DAESP, da qual faz parte o aeroporto de Jundiaí e que está subordinado ao governo do estado de São Paulo; supõe-se que expandir o aeroporto de Jundiaí não figure entre as prioridades das autoridades governamentais.

Expandir o aeroporto poderia implicar em altos custos e uma série de dificuldades técnicas principalmente com relação ao espaço físico disponível, pois conforme declarou Silva (2013), durante a entrevista, tal procedimento demandaria novas áreas para realocação dos hangares e outras estruturas já existentes. Aumentar o comprimento total da pista poderia tornar-se um desafio de engenharia e demandar custos bastante elevados, pois perpendicularmente à pista atual existe de um lado uma rodovia e parte do distrito industrial da cidade, de outro uma avenida e acidentes geográficos. Mesmo com a complexidade envolvida nesta possibilidade, é importante dizer que há soluções de engenharia possíveis independentemente das dificuldades envolvidas.

Um bom exemplo é a obra de expansão de cabeceira de pista ocorrida no aeroporto da Ilha da Madeira, pertencente ao arquipélago da Madeira, territorialmente subordinada a Portugal.

O aeroporto da Ilha da Madeira, também conhecido como aeroporto do Funchal, inaugurou no ano de 2000 sua nova pista, após obras de grande dificuldade técnica, aumentando o comprimento dos 1800m originais para os atuais 2781m.

Outro fator que influencia a aviação executiva e conseqüentemente o desenvolvimento regional é a integração do aeroporto com outros modais de transporte. No modal rodoviário, Jundiaí conta com variados acessos, sendo que os mais próximos geograficamente do aeroporto são a SP-300, no trecho denominado de Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, interligando Jundiaí a Itu e as demais cidades cortadas pelo seu eixo, com saída direta para o aeroporto e com saídas para alguns bairros de Jundiaí próximos ao aeroporto.

Distantes do aeroporto por alguns quilômetros estão a Rodovia Anhanguera (SP-330) e a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), responsáveis pelo tráfego rodoviário na região compreendida entre São Paulo e Campinas, o trecho mais movimentado do Estado de São Paulo, compreendendo ricas regiões industriais, agrícolas e aglomerados urbanos importantes. Conectam-se ao Rodoanel Mario Covas e, a partir deste, às principais rodovias paulistas.

Estando o aeroporto localizado em uma porção do distrito industrial da cidade e margeado por importantes rodovias, seu entorno fica naturalmente congestionado nos horários de pico ou na ocorrência de algum tipo de acidente rodoviário em qualquer horário. Isto traz dificuldades de acesso aos veículos particulares, com o serviço regular de transporte por taxis para o aeroporto ou com a linha de ônibus urbano que o atende em dois horários ao longo do dia, de segunda a sexta feira. (PREFEITURA DE JUNDIAÍ, 2013).

O mesmo fator que causa dificuldades no modal rodoviário, de forma local nas proximidades do aeroporto, quando visto de maneira mais abrangente, acaba se traduzindo em crescimento do fluxo no modal aeroviário, pois conforme as conclusões de Duarte (2012), tem havido aumento dos congestionamentos em função da crescente frota de veículos presente nas grandes cidades, segundo previsões de duplicação da frota de veículos individuais a partir de 2010. Usuários de sistemas de transporte, com a possibilidade de utilizar a aviação executiva acabam preferindo este tipo por buscar cada vez maior rapidez em seus deslocamentos e, ao mesmo tempo, evitar longos períodos de congestionamento rodoviário.

Se os congestionamentos rodoviários cada vez maiores direcionam usuários para a aviação executiva, um raciocínio parecido pode ser aplicado ao outro modal de transportes presente em Jundiaí, o modal ferroviário. O modal ferroviário não sofre com congestionamentos, porém não oferece uma alternativa de transporte eficiente em função da atual configuração de vias férreas, de rotas e equipamentos disponíveis, aumentando a preferência pelo modal aéreo.

Em Jundiaí, conforme Luz (2008), existem hoje apenas 8,4 quilômetros de ferrovia e muitos dos trechos originais foram abandonados e posteriormente transformados em avenidas. A estação ferroviária conta com duas plataformas em operação para o transporte de passageiros, fazendo a interligação de Jundiaí a Francisco Morato e, a partir desta para São Paulo, passando pelas cidades no seu eixo.

Sem interligação mais ampla com o sistema viário local, contando atualmente com cinco viadutos sobre a linha férrea e ausência de passagens de nível para circulação, a ferrovia mostra que não evoluiu de forma sinérgica com o desenvolvimento da cidade.

Notadamente, ao longo de décadas houve uma alteração de preferência de investimentos do modal ferroviário para o rodoviário, o que trouxe mudanças na morfologia urbana e relevância socioeconômica de determinadas regiões das cidades. Antes parques fabris e de intensa produção ocupavam áreas próximas às ferrovias e hoje as novas regiões industriais encontram-se instaladas junto aos eixos rodoviários.

O mesmo fenômeno é observado por Luz (2008), que diz que áreas industriais em expansão ou centros de compras, que são grandes polos geradores e motivadores de viagens, encontram-se distantes do eixo da ferrovia, o que acaba não despertando o interesse em investir no transporte de passageiros através dela na visão das administrações públicas das cidades no entorno.

Promover a integração modal dos transportes, portanto, se apresenta como uma nova saída ao problema do congestionamento das cidades e favorece o desenvolvimento econômico. (DUARTE, 2012).

Na esfera governamental, existe um debate atual em Jundiaí sobre o desenvolvimento de projeto de implantação do bus rapid transit (BRT), sistema de transporte rodoviário por ônibus especiais em vias segmentadas, com previsão de interligação a outros modais.

Dentro do projeto do BRT uma possível interligação seria com uma extensão operacional da ligação férrea já existente, partindo de Jundiaí até Campinas e outra possível conexão com o expresso bandeirantes. (PREFEITURA DE JUNDIAÍ, 2013).

O projeto do expresso bandeirantes, anunciado no ano de 2005, contempla a construção de uma ligação ferroviária de 92 km, partindo da Estação Barra Funda, em São Paulo, passando por Jundiaí e chegando a Estação de Campinas. Seu traçado entre São Paulo e Jundiaí será de 48 quilômetros e entre Jundiaí e Campinas de 44 quilômetros. O trem terá tecnologia pendular, podendo inclinar-se nas curvas, e será formado por três carros com capacidade para 560 passageiros, o equivalente à capacidade de 14 ônibus. O projeto prevê velocidade média de 110 km/h e máxima de 160 km/h.

Tanto no caso do BRT, quanto no caso do expresso bandeirantes, não é feita qualquer menção sobre uma possível interligação com o aeroporto de Jundiaí.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo surgiu do interesse em conhecer as características gerais sobre o aeroporto de Jundiaí e, a partir deste conhecimento, situar sua participação na rede de transportes municipal e regional, assim como verificar a influência da sua presença como fator contribuinte ao desenvolvimento regional.

Observar as implicações da presença do aeroporto permite conhecer quais as possíveis contribuições para o crescimento econômico e desenvolvimento regional, dentro da ótica de uma nova região formada por Jundiaí e municípios limítrofes ou sob sua influência econômica.

Jundiaí como um polo logístico e detentor de parque industrial diversificado, integrante de uma região altamente desenvolvida, com grande capacidade de geração de riquezas e atração de investimentos, geograficamente favorecida pela proximidade de outras grandes metrópoles urbanas e pelos diversificados acessos que possui, torna-se influente economicamente e passa a ser visto num contexto de bloco regional, na agora denominada RAJ, cujos demais integrantes são os municípios limítrofes, próximos ou que de alguma forma participam no desenvolvimento e crescimento da sua economia.

Vista como bloco e em termos do PIB gerado dentro dos seus limites, a RAJ poderia ser vista como uma economia superior a alguns países europeus e latino-americanos.

O aeroporto de Jundiaí insere-se neste contexto regional, não somente como provedor de serviços de aviação ou como apenas um modal de transportes, mas como um verdadeiro agente facilitador e fomentador do desenvolvimento regional.

Sua estrutura atual e funcionamento delineiam sua vocação que é a aviação executiva. A proximidade com aeroportos próximos e de maior porte, cujas vocações divergem o colocam como importante apoio no setor de aviação, uma vez que recebe grande fluxo de passageiros da aviação executiva, fluxo este que cresce a cada ano de operação.

Os usuários da aviação executiva, em sua maioria, viajantes a negócios, contribuem para o crescimento econômico pelas atividades que desenvolvem, pelos investimentos e negócios que geram ou mesmo por se utilizarem dos demais serviços presentes na região durante sua estada.

Estruturalmente adaptado ao tipo de operação que executa, o aeroporto de Jundiaí tem recebido investimentos no sentido de modernizar e adequar suas instalações, permitindo absorver o aumento do fluxo de passageiros de forma segura e aumentar as operações no período noturno.

Outros estudos do setor aeronáutico apontam para a necessidade mais imediata de investimentos nos aeroportos de maior porte presentes na região e não indicam a construção de outros aeroportos.

Fato que possivelmente permitiria maior aceleração no desenvolvimento regional seria a expansão do aeroporto de Jundiaí. Porém, a construção de outra pista para pousos e decolagens ou mesmo aumentar as dimensões da pista atual implicaria em dificuldades técnicas importantes e provavelmente demandaria grandes investimentos.

Uma vez que os aeroportos próximos já são responsáveis pela absorção de grande parte do tráfego aéreo e há estudos sugerindo sua prioridade na grade de investimentos governamentais, a possibilidade de expansão em Jundiaí acabaria ficando para estudos futuros de viabilidade, na medida em que já tenham ocorrido as adequações previstas nas estruturas dos demais, a capacidade operacional destes esteja saturada e não exista possibilidade de novas expansões.

Outros modais presentes interferem na questão do desenvolvimento regional e complementam as atividades do aeroporto que deixa de ser visto como unidade isolada e passa a fazer parte do conjunto formado pelos demais modais de transporte.

Nos planos de desenvolvimento governamentais das últimas décadas, houve privilégio do modal rodoviário em detrimento dos demais modais de transporte.

Em Jundiaí, a presença de variados acessos rodoviários permitem sua integração com a região e mesmo aos demais estados da federação, ao mesmo tempo em que favorecem o fluxo de pessoas e mercadorias, gerando desenvolvimento.

Porém, existe uma situação de saturação deste modal, causando congestionamentos rodoviários e, num contraponto ao que foi dito anteriormente, dificultam acessos mais rápidos dentro da RAJ e aos grandes centros urbanos próximos.

Isto favorece o aumento do público usuário da aviação executiva que utiliza o modal em deslocamentos mais próximos e os visitantes vindos de localidades distantes ou mesmo de outros países, todos buscando reduzir o tempo gasto em deslocamentos e a possibilidade de otimizar a realização dos seus negócios ou outros interesses pessoais.

O fenômeno do desenvolvimento a partir do modal rodoviário deslocou empresas e centros comerciais das proximidades das antigas ferrovias para os eixos rodoviários. Isto causou desinteresse da iniciativa privada e dos órgãos governamentais no tocante aos investimentos no modal ferroviário.

Em Jundiaí e observando o transporte de passageiros, a ferrovia desempenha um papel secundário, integrando Jundiaí a São Paulo e sendo utilizado como meio de transporte público de baixo custo e, pela falta de investimentos, com conseqüente redução da qualidade. Sendo que, no passado, as linhas férreas que passavam por Jundiaí faziam a integração como o interior do estado e mesmo com outros estados.

O modal ferroviário possui, em Jundiaí, baixa integração com o rodoviário e não se integra ao modal aéreo. A administração local possui estudos para melhor integração dos modais ferroviário e rodoviário, principalmente baseado em outros estudos de desenvolvimento do modal ferroviário para expansão operacional do transporte de passageiros até Campinas.

Vale dizer que uma das alternativas propostas para o ferroviário, que é o expresso bandeirantes, poderia oferecer agilidade de transporte, maior integração regional e poderia figurar como uma possibilidade nos deslocamentos mais curtos para os usuários da aviação executiva, contribuindo para evitar a saturação do aeroporto de Jundiaí ao longo dos próximos anos.

O crescimento observado na economia local e nas operações do aeroporto indicam tendências de aumento de desenvolvimento, mas passam a ser fatores preocupantes diante da possibilidade de saturação dos sistemas de transporte, podendo indicar futura estagnação econômica na RAJ.

Fontes e obras consultadas sobre os temas abordados apontam a necessidade de integração e convergência entre os modais para promover a continuidade do desenvolvimento regional. Esta convergência viria da integração modal, especialmente entre o aeroporto de Jundiaí e as distantes linhas férreas, e de ações sinérgicas entre órgãos governamentais, indústria, serviços, aeroporto, empresas do setor de aviação e usuários dos sistemas de transporte.

Promoveriam, desta forma, o crescimento mais sustentado dos integrantes da RAJ, evitando a saturação dos modais e gargalos logísticos, criando assim alternativas de transporte mais eficientes. Toda uma estrutura entre estes atores, funcionando como unidade e executando ações conjuntas na atração de riquezas e desenvolvimento.

Conforme as fontes consultadas, dados e fatos verificados, fica claro que a presença do aeroporto influencia positivamente o desenvolvimento regional, ao mesmo tempo em que o

crescimento das atividades industriais e comerciais na RAJ contribuem para o aumento do número de usuários dos serviços do aeroporto.

Considerando e mantendo sua atual vocação para a aviação executiva e, uma vez que projetos de expansão mais abrangentes para o aeroporto de Jundiaí parecem distantes em função das situações explanadas, sua contribuição positiva como agente facilitador do desenvolvimento será mais duradoura através da integração modal e do desenvolvimento de projetos conjuntos entre os citados atores do desenvolvimento.

Possibilidades de aprofundamento dos temas abordados seriam, por exemplo: estudar quais tipos de ações conjuntas e por quem poderiam ser desenvolvidas no sentido de dar continuidade ao crescimento econômico, que tipos de interferência eventos próximos como copa do mundo e olimpíadas causariam nos sistemas de transporte locais, qual seria o custo e os desdobramentos da execução de projeto de expansão no aeroporto de Jundiaí.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAJ – Associação Aeroporto Jundiaí. Jundiaí. Disponível em: <<http://www.aaj.net.br>>. Acesso em: 08 setembro 2013.

ADEJ – Agência de Desenvolvimento de Jundiaí e Região. Disponível em: <<http://www.adej.org.br/cidades.asp>>. Acesso em: 26 agosto 2013.

A IDENTIDADE DO NOVO BRASIL - POSSIBILIDADES DE UM PAÍS QUE ESTÁ SE REINVENTANDO. **Mundo Corporativo**, n. 28, p. 8, Abril-Junho 2010. Plano de Expansão. Disponível em: <<http://www.deloitte.com/assets/Dcom-brazil/Local%20Assets/Documents/Mundo%20Corporativo%2028.pdf>>. Acesso em: 26 agosto 2013.

ANAC-Agência Nacional de Aviação Civil. **Plano aeroviário do estado de São Paulo – PAESP**. São Paulo. rev 1, v 2, 2007. Disponível em: <<http://www2.anac.gov.br/biblioteca/planosAeroviarios/PAESP.pdf>>. Acesso em: 08 setembro 2013.

ANAM. Aeroportos da Madeira. Portugal. Disponível em: <<http://www.anam.pt>>. Acesso em 30 outubro 2013.

BNDES. Banco nacional de desenvolvimento econômico e social. **Estudo do setor de transporte aéreo no Brasil**: relatório consolidado. McKinsey & Company. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/empresa/pesquisa/chamada3/sumario_executivo.pdf>. Acesso em 30 outubro 2013.

DAESP – Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. São Paulo. Disponível em: <<http://www.daesp.sp.gov.br>>. Acesso em: 08 setembro 2013.

DER – Departamento de Estradas de Rodagem. São Paulo. Disponível em: <<http://www.der.sp.gov.br>>. Acesso em: 15 outubro 2013.

DUARTE, A. C. et al. **O conceito de totalidade aplicado à identificação de uma região**. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v. 50, n. 2, p. 99-106, abr./jun. 1988.

DUARTE, Fabio; LIBARDI, Rafaela; SÁNCHEZ, Karina. **Introdução à mobilidade urbana**. 1. ed. Curitiba: Juruá, 108p. 2012.

ESPÍRITO SANTO JUNIOR, R. A. **Transporte aéreo e turismo: parceiros e desafios**. São Paulo: Aleph, 2004.

FIPE. Fundação instituto de pesquisas econômicas. Brasil. Disponível em: <<http://www.fipe.org.br>>. Acesso em: 30 outubro 2013.

FONSECA, Rafael Oliveira. As operações logísticas nos circuitos espaciais da produção: as interações espaciais no município de Jundiaí/SP. São Paulo, USP, 2010. 78 p.

GRIZENDI, Eduardo. Alguns aspectos relacionados ao Parque Tecnológico de Campinas. **Instituto Uniemp**. Campinas. v. 3, n. 2, mar./abr. 2007. Disponível em: <http://inovacao.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-23942007000200023&lng=es&nrm=is>. Acesso em: 26 agosto 2013.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasil. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br>>. Acesso em 26 agosto 2013.

INFRAERO. Empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária. **Anuário estatístico operacional 2011**. Brasil. 2012. Disponível em: <http://www.infraero.gov.br/images/stories/.../anuario/anuario_2011_2.pdf>. Acesso em: 30 outubro 2013.

INTERNATIONAL MONETARY FUND. Disponível em: <<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/index.aspx>>. Acesso em: 27 agosto 2013.

IPEA. Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Brasil. Disponível em: <<http://www.ipea.gov.br>>. Acesso em 26 agosto 2013.

JAKITAS, Renato; PIZA, P. T. **Vale do silício paulista cria empregos mas faz pouca pesquisa**. G1 São Paulo, 30 janeiro 2012. Disponível em: <<http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/01/vale-do-silicio-paulista-cria-empregos-mas-faz-pouca-pesquisa.html>>. Acesso em 26 agosto 2013.

KUHN, E.L. **Impactos da competição entre aeroportos no Brasil**. Brasília. UNB. Departamento de Economia, 2003.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, p. 182-187, 2003.

LUZ, Luciano Ferreira. Os novos desafios da velha ferrovia: as cidades e seus trilhos. **Revista Brasil Engenharia**. São Paulo. n. 586, p. 78-83, 2008. Disponível em: <http://www.brasilengenharia.com.br/ed/586/Art.Transporte_2.pdf>. Acesso em: 25 setembro 2013.

MENDES, Auro Aparecido. Condomínios industriais e centros empresariais: novas formas espaciais de organização da produção na região metropolitana de Campinas e entorno. In: I CONGRESSO BRASILEIRO DE ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E X SEMINÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UNESP/RIO CLARO. 2010, Rio Claro. **Anais eletrônicos...** Rio Claro: UNESP, 2010. Disponível em: <<https://sites.google.com/site/organizaocaodoespaco/anais>>. Acesso em: 27 novembro 2013.

MTUR. Ministério do turismo. Brasil. Disponível em: <<http://www.turismo.gov.br>>. Acesso em: 30 outubro 2013.

PALHARES, G. L. **Transporte aéreo e turismo** – Gerando desenvolvimento socioeconômico. Editora Aleph, São Paulo, p. 25, 2001.

PALHARES, G. L. **Transportes Turísticos**. Edusc. São Paulo, 2002.

PONTES, B. M. S. Região e regionalização no contexto da globalização: a região sob diferentes óticas, no contexto do método dialético. **Cronos**: UFRN. Natal, v. 8, n. 2, p. 489-499, jul./dez. 2007. Disponível em: <<http://www.periodicos.ufrn.br>>. Acesso em: 08 setembro 2013.

PORTAL CIDADES PAULISTAS. Disponível em: <<http://www.cidadespaulistas.com.br/prt/cnt/mp-princid-296.htm>>. Acesso em: 26 agosto 2013.

PORTAL TRIBUTÁRIO. Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. **MP do Bem**. Disponível em: <<http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei11196.htm>>. Acesso em: 26 agosto 2013.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. Disponível em: <http://cidade.jundiai.sp.gov.br/pmjsite/portal.nsf/V03.02/cidade_perfil?OpenDocument>. Acesso em: 26 agosto 2013.

REVISTA FERROVIÁRIA. Disponível em: <<http://www.revistaferroviaria.com.br/index.asp?InCdEditoria=1&InCdMateria=1824>>. Acesso em: 11 novembro 2013.

SILVA, Renildo Lopes. Depoimento oral: [novembro 2013]. Entrevistador: Leonardo de Cillo. Jundiaí, 2013.